

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Hábitos de lectoescritura en entornos educativos digitales en Ecuador

Burgos-Mendieta, Diana Jesús*
Castro-Castillo, Graciela Josefina**
Mendoza-Carrera, Jefferson Estuardo***
Ibarra-Freire, Marta Cecilia****

Resumen

La investigación tiene como objetivo analizar los hábitos de lectoescritura actuales en el contexto educativo de la Zona 5 de Ecuador, enfocándose en potenciarlos a través del uso crítico y creativo de herramientas digitales. Se hizo uso del paradigma positivista, un enfoque de investigación mixto y una muestra significativa de 802 estudiantes y 100 docentes, lo cual permite una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa de las prácticas educativas vigentes. Los hallazgos revelan una implementación notable de Tecnologías de Información y Comunicación por parte de los docentes; sin embargo, se destaca la presencia de una considerable brecha digital. Asimismo, se percibe una disminución en las habilidades lingüísticas, atribuida a un currículo educativo desactualizado, evidenciando la necesidad de fortalecer la lectoescritura desde edades tempranas. A pesar de la amalgama de métodos pedagógicos tradicionales y contemporáneos, existe un margen amplio para incrementar la adopción de herramientas digitales avanzadas en educación. Se concluye que predominan los hábitos y estrategias tradicionales, aunque se nota una emergencia gradual de aspectos más modernos. La investigación aboga por una integración consciente de tecnologías actuales, preservando los métodos tradicionales validados y enfatizando la necesidad de promover espacios de aprendizaje focalizados, hacia una educación más profunda y reflexiva.

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación; pedagogía, habilidades lectoescritoras; brecha digital; educación moderna.

* Magister Universitario en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria y Bachillerato. Licenciada en Ciencias de la Educación mención Educación Básica. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: dburgosm1@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3198-675X>

** Doctoranda en Educación Superior en la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Magister en Gerencia Educativa. Licenciada en Ciencias de la Educación mención Educación Básica. Técnico Superior en Análisis de Sistemas. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: gcastroc4@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8776-6890>

*** Magister en Comunicación en Medio Públicos y Comunitarios. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social mención en Periodismo. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: jmendezac4@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5470-8483>

**** Magister en Gerencia Educativa. Licenciada en Ciencias de la Educación mención Educación Básica. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: mibarraf1@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3272-6856>

Reading and writing habits in digital educational environments in Ecuador

Abstract

The aim of this research is to analyze current reading and writing habits in the educational context of Zone 5 of Ecuador, focusing on enhancing them through the critical and creative use of digital tools. The positivist paradigm, a mixed research approach and a significant sample of 802 students and 100 teachers were used, which allows for both a quantitative and qualitative evaluation of current educational practices. The findings reveal a notable implementation of Information and Communication Technologies by teachers; however, the presence of a considerable digital gap is highlighted. Likewise, a decrease in linguistic skills is perceived, attributed to an outdated educational curriculum, evidencing the need to strengthen reading and writing from an early age. Despite the amalgamation of traditional and contemporary pedagogical methods, there is a wide margin to increase the adoption of advanced digital tools in education. It is concluded that traditional habits and strategies predominate, although a gradual emergence of more modern aspects is noted. The research advocates for a conscious integration of current technologies, preserving traditional validated methods and emphasizing the need to promote focused learning spaces, towards a deeper and more reflective education.

Keywords: Information and communication technologies; pedagogy, literacy skills; digital gap; modern education.

Introducción

En la era contemporánea, la sociedad está expuesta a una serie de transformaciones originadas por la revolución digital, un fenómeno que ha tenido repercusiones significativas en diversas áreas, incluida la educación (Jandrić y Hayes, 2020). Entre los países que enfrentan el desafío de adaptar sus sistemas educativos a este nuevo paradigma se encuentra Ecuador, donde se percibe una urgente necesidad de revisar y revitalizar las prácticas y estrategias pedagógicas tradicionales centradas en la lectoescritura.

Este estudio se centra en la esencial tarea de renovar los hábitos lectoescritores en el contexto educativo ecuatoriano, el cual ha procurado alinear estos procesos con las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada. El propósito es forjar estrategias basadas en un análisis cuidadoso y fundamentado de las evidencias disponibles, que fomenten una visión crítica y proactiva

hacia la amplia gama de textos e información que circundan a los estudiantes actualmente.

Para profundizar en este tema, es crucial considerar el panorama socio-histórico y educativo de Ecuador que, aunque ha experimentado avances significativos en su sector educativo (Image, 2023), aún enfrenta el reto sustancial de implementar una educación inclusiva y de alta calidad, con un enfoque particular en el ámbito de la lectoescritura que debe reconocer las transformaciones que la digitalización ha impuesto en las prácticas de lectura y escritura, como indican Kucirkova y Cremin (2018); y, Bravo et al. (2023). Es imperativo explorar el potencial que los diferentes formatos digitales pueden ofrecer para enriquecer la experiencia lectora.

Al respecto, y en correspondencia con los principios establecidos por Lai (1993), se resalta que fortalecer las competencias lectoescritoras no es solo un derecho inalienable, sino también una necesidad apremiante para desenvolverse en un mundo

hiperconectado y repleto de información. De ahí, emerge una interrogante cardinal: ¿Cómo pueden los educadores ecuatorianos potenciar estas competencias valiéndose de las tecnologías emergentes?

Así, la presente iniciativa convoca una revisión profunda de los enfoques tradicionales de enseñanza, una revisión que trasciende la incorporación superficial de tecnologías, y que busca inculcar una comprensión reflexiva y crítica de los textos, en *post* de formar individuos capaces de analizar y producir información de manera consciente y fundada.

Para orientar este proceso, se puede tomar como referencia casos exitosos a nivel internacional que han utilizado estrategias pedagógicas centradas en el estudiante y que han integrado textos digitales y multimodales con resultados positivos, tal como destacan Hobbs y Tuzel (2017).

Este estudio tiene como foco específico la Zona 5 de Ecuador, una región que engloba una diversidad de contextos, tanto urbanos como rurales. Esta característica demanda un enfoque meticuloso y diferenciado para atender de forma efectiva las variadas necesidades y peculiaridades de su población estudiantil.

En ese contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar los hábitos de lectoescritura actuales en el contexto educativo de la Zona 5 de Ecuador, con el fin de identificar oportunidades que potencien el desarrollo de dichas competencias, valiéndose del aprovechamiento crítico y creativo de las herramientas digitales disponibles. Este análisis se fundamenta en una revisión profunda de la praxis pedagógica existente y en la comprensión de las nuevas dinámicas de acceso a la información en la era digital.

1. Metodología

El marco teórico de la investigación se inscribe dentro del paradigma positivista, caracterizándose por un abordaje empírico, centrado en hechos verificables. No obstante, se incorporó también una dimensión interpretativa, lo que posibilitó un análisis

cualitativo de los datos recolectados y facilitó una comprensión más enriquecida de las dinámicas educativas presentes en el contexto estudiado.

El diseño de la investigación tuvo un carácter exploratorio y descriptivo, orientando sus esfuerzos hacia la identificación y comprensión de las prácticas pedagógicas prevalentes y el nivel real de las habilidades lectoras y escritoras de los estudiantes. Este diseño permitió construir una visión integral del estado de la educación en la región, al identificar las áreas potenciales que podrían beneficiarse de futuras intervenciones pedagógicas.

Asimismo, para el estudio se adoptó un enfoque metodológico mixto que integra técnicas tanto cuantitativas como cualitativas de recolección y análisis de datos. Este enfoque dual no solo permitió una evaluación rigurosa y objetiva de aspectos cuantificables, sino también brindó una visión más profunda y diversa de los fenómenos educativos mediante el análisis de discursos.

Con respecto a la muestra, en el presente estudio, llevado a cabo en la Zona 5 de Ecuador, se implementó una estrategia de selección meticulosa de la muestra con el propósito de lograr un grupo representativo, el cual quedó compuesto por 802 estudiantes de educación básica y 100 docentes. Para asegurar una visión holística del panorama educativo actual, los criterios de selección se fundamentaron en un enfoque que garantiza una distribución homogénea, integrando representantes de diferentes estratos socioeconómicos y abarcando áreas, tanto urbanas como rurales. Adicionalmente, se consideró la equidad de género, en procura de reflejar de manera precisa y equitativa la diversidad de experiencias y necesidades educativas de la población escolar en la región mencionada.

Con relación a los instrumentos de medición, se empleó una herramienta desarrollada por Pluas y Vera (2018), reconocida por su estructura sólida y metodología válida, que aborda diversos aspectos del aprendizaje y la enseñanza. La

aplicación de dicho instrumento fue crucial para la recolección de datos representativos y significativos, ello contribuye de manera sustancial a los resultados del estudio.

2. Resultados y discusión

2.1. Resultados de la encuesta aplicada a los docentes

En la actualidad, la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los entornos educativos se presenta como una herramienta clave para potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Conscientes de la relevancia de este tema, se llevó a cabo una encuesta destinada a un total de 100 docentes ubicados en la Zona 5 de Ecuador, con el objetivo de elucidar el grado de implementación de dichas tecnologías en su labor cotidiana.

El análisis de los datos recopilados evidencia en la Tabla 1, una tendencia positiva hacia la utilización de las TIC, donde un 60% de los docentes indica hacer uso de ellas “siempre” o “casi siempre” en su práctica pedagógica. No obstante, persiste un 10% que manifiesta no recurrir a estas herramientas, lo que señala la existencia de una brecha digital que debe ser abordada para garantizar una educación inclusiva y equitativa.

Tabla 1
Empleo de herramientas TIC para el desarrollo cognitivo en los estudiantes

No.	Categorías	Frecuencias	Porcentajes
1	Siempre	27	27,0%
2	Casi siempre	33	33,0%
3	A veces	30	30,0%
4	Nunca	10	10,0%
Total		100	100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La presencia predominante del uso de las TIC, que alcanza hasta un 60% (categorías “Siempre” y “Casi siempre”), sugiere un cambio favorable en el paradigma educativo, alineándose con las observaciones de Parida, Oghazi y Cedergren (2016); y, Calderón et al. (2022), que destacan la capacidad de estas herramientas para facilitar aprendizajes más interactivos y dinámicos. En este sentido, Gros (2016) resalta que el correcto empleo de las TIC puede concretar entornos de aprendizaje más inclusivos y participativos, lo cual brinda una oportunidad valiosa para enriquecer el proceso educativo.

Sin embargo, es fundamental reconocer y atender el segmento de docentes que aún no ha incorporado estas tecnologías en su labor, un fenómeno que Basak y Govender (2015)

atribuyen a la falta de acceso a los recursos tecnológicos, a la insuficiente formación para su manejo y a las resistencias culturales hacia su implementación. Este escenario señala la necesidad imperante de desarrollar estrategias que permitan una integración efectiva de las TIC en el proceso educativo.

Por otra parte, se destaca la importancia de evaluar las percepciones de los docentes respecto a cómo la desactualización educativa puede afectar las habilidades lingüísticas de los estudiantes, un aspecto crucial para su desarrollo integral. Para obtener una panorámica más precisa de esta problemática en la Zona 5 de Ecuador, se llevó a cabo una encuesta cuyos resultados se presentan a continuación en la Tabla 2.

Tabla 2
Los efectos de una educación desactualizada se notan en las habilidades lingüísticas de los estudiantes

No.	Categorías	Frecuencias	Porcentajes
1	Siempre	40	40,0%
2	Casi siempre	30	30,0%
3	A veces	20	20,0%
4	Nunca	10	10,0%
Total		100	100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Al analizar la Tabla 2, se destaca que una abrumadora mayoría de los docentes (70%) asocia una educación desactualizada con un impacto notable y frecuente en las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Este segmento mayoritario sostiene que la desactualización en la educación tiene una repercusión constante (siempre o casi siempre) en las competencias lingüísticas de los estudiantes.

El hallazgo principal de este estudio señala una percepción generalizada de la necesidad de una constante renovación en las estrategias pedagógicas implementadas en el sistema educativo. Wicking (2020), subraya la relevancia de una educación contemporánea y actualizada como un pilar fundamental para el desarrollo óptimo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes.

A su vez, es significativo observar que un 20% de los docentes considera que esta problemática afecta “a veces”, lo que podría reflejar escenarios donde han logrado implementar estrategias educativas renovadas que mitigan el efecto de un sistema desactualizado. Además, el 10% que no percibe un impacto negativo destaca

la presencia de docentes que han encontrado maneras de suprimir las limitaciones del sistema, o bien que no identifican una desactualización significativa en su entorno educativo, tal como indica Christopoulos y Sprangers (2021).

Por otra parte, la adquisición de habilidades sólidas en lectura y escritura es fundamental para el desarrollo académico de los estudiantes. Esta investigación busca dilucidar hasta qué punto los docentes perciben que las deficiencias en estas habilidades cruciales pueden ser fuente de problemas de aprendizaje en los estudiantes. La percepción de los docentes de la Zona 5 de Ecuador ha sido analizada y se presenta en el siguiente desglose.

El análisis de la Tabla 3, ilustra que una mayoría significativa de los docentes (60%) concuerdan en que existen problemas de aprendizaje “siempre” o “casi siempre” debido a deficiencias en lectura y escritura, donde se resalta una correlación alta entre estas habilidades y el desempeño académico. Adicionalmente, un 30% percibe una ocurrencia moderada de este fenómeno; mientras que un minoritario 10% no establece una relación directa entre estos factores.

Tabla 3
Percepción de los docentes sobre los problemas de aprendizaje debido a deficiencias en lectura y escritura

No.	Categorías	Frecuencias	Porcentajes
1	Siempre	33	33,0%
2	Casi siempre	27	27,0%
3	A veces	30	30,0%
4	Nunca	10	10,0%
Total		100	100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Los datos obtenidos destacan una preocupación considerable sobre las repercusiones que las deficiencias en lectura y escritura pueden tener en el aprendizaje de los estudiantes. Dicha percepción encuentra sustento en la literatura existente, donde autores como Mehrvarz et al. (2021) señalan que existe una correlación significativa entre estas competencias fundamentales y el éxito académico. Además, la visión predominante entre los docentes encuestados refuerza la urgencia de establecer estrategias pedagógicas que impulsen, decididamente, el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en la educación, una perspectiva que es compartida por expertos como Suárez et al. (2020); Salaiza, Joya y Vega (2022); y, Duche et al. (2022).

En este contexto, también sería valioso explorar más a fondo las perspectivas del 10% de los docentes que no ven una correlación

entre estas deficiencias y los problemas de aprendizaje. Este grupo podría estar aplicando enfoques innovadores y efectivos que merecen ser estudiados y potencialmente adoptados a una escala más amplia para mitigar los desafíos identificados. La competencia en lectura y escritura se establece como una piedra angular en el proceso educativo de los estudiantes.

Para comprender cómo perciben los docentes las problemáticas en estas áreas en los estudiantes, la Tabla 4 muestra los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, donde se desglosan y analizan los datos recopilados. De acuerdo con los datos presentes, el 80% de los docentes encuestados identifican que los estudiantes enfrentan desafíos en lectura y escritura con una frecuencia que oscila entre “siempre” y “a veces”. Es significativo señalar que solo un pequeño porcentaje de docentes (7%) percibe que los estudiantes no encuentran inconvenientes en estos ámbitos.

Tabla 4
Percepción de los docentes sobre la frecuencia de inconvenientes que los estudiantes enfrentan en lectura y escritura

No.	Categorías	Frecuencias	Porcentajes
1	Siempre	13	13,0%
2	Casi siempre	30	30,0%
3	A veces	50	50,0%
4	Nunca	7	7,0%
Total		100	100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Los hallazgos ilustran una preocupación prevalente entre los docentes respecto a las dificultades que los estudiantes encuentran en las áreas de lectura y escritura. Este reconocimiento resalta la importancia crítica de abordar estas problemáticas, una afirmación respaldada por estudios previos que subrayan la centralidad de estas destrezas en el aprendizaje significativo (Jolliffe, 2016).

La repercusión de estas dificultades trasciende el ámbito académico, lo cual incide también en aspectos emocionales como la autoestima y la motivación del estudiantado,

tal como señala Pellas (2014). Por ello, es imperativo adoptar estrategias pedagógicas basadas en la evidencia y proactivas que busquen mitigar estos desafíos desde una visión holística y centrada en el bienestar del estudiante. Asimismo, se destaca la necesidad de realizar investigaciones más profundas que permitan entender las raíces de estos problemas y formular estrategias educativas que faciliten superar estas barreras. Es igualmente esencial ampliar el foco de investigación para incluir la perspectiva de los estudiantes, y así identificar recursos y herramientas que potencien

su desarrollo en estas áreas cruciales del aprendizaje.

Por otra parte, es importante evaluar en qué medida las estrategias pedagógicas tradicionales retienen su relevancia. A través de una encuesta, se buscó entender el grado de prevalencia del uso de técnicas como la lectura de textos y la enseñanza de caligrafía en la actualidad. Los detalles de este estudio se

discuten a continuación.

La Tabla 5, ilustra que una gran mayoría de docentes (73,33%) sigue utilizando en alta medida las estrategias tradicionales de lectura de textos y enseñanza de caligrafía para instruir en lectura y escritura. Estas técnicas, que han demostrado su eficacia a lo largo de los años, aún se perciben como herramientas valiosas en el entorno educativo actual.

Tabla 5
Empleo de lectura de textos y caligrafía para enseñar a leer y escribir

No.	Categorías	Frecuencias	Porcentajes
1	Siempre	12	40%
2	Casi siempre	10	33,33%
3	A veces	6	20%
4	Nunca	2	6,67%
Total		30	100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

A pesar de la prevalencia de estos métodos tradicionales, es notable una incipiente transición hacia enfoques más modernos. Un 20% de los docentes utiliza estas técnicas solo “a veces”, lo que sugiere una apertura hacia métodos alternativos posiblemente más contemporáneos y tecnológicos. Estas situaciones son respaldadas por autores como Lee (2011); y, Reardon (2015), quienes abogan por una pedagogía más activa y participativa. Por otra parte, un pequeño pero significativo porcentaje (6,67%) afirma no utilizar estas

estrategias tradicionales, señalando un área que requiere una exploración más profunda para entender las razones detrás de esta decisión y las alternativas empleadas.

Por otra parte, la Tabla 6 expone los datos recabados sobre la frecuencia con que los docentes integran las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza de la lectoescritura, dado que las mismas han tomado un papel cada vez más central en los procesos educativos.

Tabla 6
Utilización de las TIC en la enseñanza de la lectoescritura

No.	Categorías	Frecuencias	Porcentajes
1	Siempre	10	33,33%
2	Casi siempre	8	26,67%
3	A veces	9	30%
4	Nunca	3	10%
Total		30	100%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El 60% de los docentes afirma utilizar las TIC “siempre” o “casi siempre”, lo que demuestra una tendencia positiva hacia la modernización de los enfoques pedagógicos. Sin embargo, aún hay un 30% que solo las utiliza a veces y un 10% que no las utiliza en absoluto, lo que indica cierto grado de resistencia o barreras que impiden una completa integración de las TIC en la enseñanza de la lectoescritura. Esa porción significativa de docentes que no ha adoptado estas herramientas tecnológicas en su enseñanza, quizás enfrentan barreras como la falta de formación específica y el acceso limitado a recursos tecnológicos (Ertmer et al., 2012; Iivari, Sharma y Ventä-Olkkonen, 2020).

La adopción de las TIC está respaldada por diversas políticas educativas contemporáneas y estudios académicos que apuntan a la necesidad de modernizar las prácticas pedagógicas (Lim, Yan y Xiong,

2015; Wu et al., 2019), considerando que ellas pueden enriquecer el aprendizaje de la lectoescritura al facilitar entornos más interactivos y dinámicos que fomenten una participación activa de los estudiantes (López, 2017).

Por otra parte, la era digital ha traído consigo un sinnúmero de herramientas que pueden ser aprovechadas en el ámbito educativo. La Tabla 7, brinda una perspectiva sobre cómo perciben los docentes el uso de algunas de estas herramientas en la enseñanza de la lectoescritura. El análisis refleja una respuesta abrumadoramente positiva hacia el uso de herramientas digitales en la enseñanza de la lectoescritura, con un 83,33% de los docentes que afirman que estas facilitan “siempre” o “casi siempre” el proceso educativo.

Tabla 7
El uso de videos educativos, la pizarra digital y el lápiz digital facilitan la enseñanza de la lectoescritura

No.	Categorías	Frecuencias	Porcentajes
1	Siempre	15	50%
2	Casi siempre	10	33,33%
3	A veces	4	13,33%
4	Nunca	1	3,33%
Total		30	100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La adopción de recursos tecnológicos tales como los vídeos educativos, la pizarra digital y el lápiz digital, han sido señaladas como estrategias significativamente positivas para el aprendizaje, en línea con diversos estudios precedentes (Schmid, 2006; Amin y Sundari, 2020). Estos instrumentos pueden facilitar una comprensión más profunda y un mayor compromiso por parte de los estudiantes, lo cual ofrece una experiencia educativa más rica y dinámica (Boling et al.,

2012; Licorish et al., 2018).

No obstante, el pequeño porcentaje de docentes que expresaron ciertas reservas ante el uso de estas herramientas, señalan la presencia de obstáculos que pueden estar impidiendo una integración completa de las tecnologías digitales en el ámbito educativo. Estas barreras pueden incluir una falta de familiaridad con estas herramientas y limitaciones en términos de recursos y accesibilidad.

2.2. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, los materiales empleados por los docentes juegan un papel crucial. Así, a fin de identificar qué recursos son predominantes en el entorno educativo actual, se consultó a 802 estudiantes sobre los materiales que sus docentes utilizan para fomentar la lectura. Los resultados obtenidos

se presentan a continuación.

Del análisis de los datos tabulados en la Tabla 8, se desprende que la herramienta más utilizada por los docentes para enseñar a leer es el cuaderno, seguido por la computadora y el libro, donde destacan los videos como uno de los recursos menos aprovechados. Esto indica una presencia significativa de herramientas tradicionales, pero con una notable inclusión de herramientas tecnológicas en el proceso educativo.

Tabla 8
Principales materiales utilizados por los docentes para enseñar a leer

No.	Categorías	Frecuencias	Porcentajes
1	Computadora	250	31,17%
2	Cuaderno	300	37,40%
3	Libro	200	24,94%
4	Videos	52	6,48%
Total		802	100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La predominancia del cuaderno como herramienta para enseñar a leer, señala una persistencia de métodos tradicionales en los procesos educativos contemporáneos. Esto encuentra respaldo en estudios que subrayan la importancia del aprendizaje escritural manual en las primeras etapas de aprendizaje, lo que potencia habilidades como la motricidad fina y la memoria (Khoury-Metanis y Khateb, 2023).

No obstante, es notable el significativo uso de la computadora, que refleja una tendencia creciente hacia la digitalización de la educación, la que ha sido evidenciada en diversos estudios (Chigisheva et al., 2021). El empleo de libros, mantiene su relevancia y subraya el valor perdurable de los textos impresos en la formación lectora, como señalan Snow (1983); y, Barnett (2015).

Sin embargo, es bajo el porcentaje de uso de videos, a pesar de que la literatura sugiere que estos pueden ser una herramienta poderosa

para captar el interés de los estudiantes y proporcionar contextos visuales que facilitan la comprensión de los contenidos (Spires et al., 2012; Szymkowiak et al., 2021). Este dato abre una ventana a una potencial área de desarrollo e innovación en las estrategias de enseñanza, y busca integrar más plenamente los recursos audiovisuales en el proceso educativo.

El aprendizaje de la lectura y escritura es una etapa fundamental en el desarrollo educativo de los estudiantes. Los materiales y recursos empleados por los docentes durante este proceso pueden variar significativamente y tienen un profundo impacto en cómo los estudiantes adquieren estas habilidades cruciales. La Tabla 9, busca reflejar los materiales más usados en las aulas para fomentar el aprendizaje de la lectoescritura, según la percepción de los estudiantes encuestados.

Tabla 9
Principales materiales utilizados en clase para aprender a leer y a escribir

No.	Categorías	Frecuencias	Porcentajes
1	Libro de lenguaje	402	50,12%
2	Juegos en la computadora	220	27,43%
3	Carteles	120	14,96%
4	Plastilina	60	7,48%
Total		802	100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La Tabla 9, muestra que más de la mitad de los estudiantes identifican el libro de lenguaje como el principal recurso didáctico empleado por los docentes para enseñar lectura y escritura. Este es seguido por juegos en la computadora, que ocupan casi un tercio del total. Mientras que, los carteles y la plastilina, representan recursos menos prevalentes con 14,96% y 7,48% respectivamente.

La predominancia del libro de lenguaje, observada en un 50,12% de las respuestas, resalta una tendencia hacia la utilización de métodos tradicionales en la enseñanza de la lectoescritura, lo cual encuentra sustento en varias investigaciones que destacan la relevancia de los textos impresos en la construcción de habilidades lingüísticas sólidas (Korat, Shamir y Heibal, 2013).

Por otra parte, es notable el significativo porcentaje de estudiantes (27,43%) que reconocen los juegos en la computadora como una herramienta en su aprendizaje, lo que señala una integración progresiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el

entorno educativo. Diversos estudios subrayan el potencial de las TIC para crear entornos de aprendizaje interactivos y motivadores (Troussas, Krouska y Sgouropoulou, 2021).

A pesar de ser menos utilizados, los carteles y la plastilina cumplen roles significativos en el proceso de aprendizaje. Los carteles, pueden facilitar la comprensión visual y conceptual (Van Boxtel, Van der Linden y Kanselaar, 2000); mientras que la plastilina, aunque menos prevalente, puede ser instrumental en el desarrollo de habilidades motoras finas, esenciales en las primeras etapas de aprendizaje de la escritura (Sutapa et al., 2018).

El análisis de las estrategias pedagógicas y actividades realizadas en clase es esencial para comprender la dinámica educativa y su repercusión en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, se ha elaborado la Tabla 10 a partir de la encuesta realizada a los estudiantes, con el objetivo de identificar las prácticas más comunes llevadas a cabo por los docentes durante las sesiones de clases.

Tabla 10
Actividades más comunes realizadas en clases

No.	Categorías	Frecuencias	Porcentajes
1	Repeticiones/ Planas	322	40,15%
2	Fomenta el desorden	80	9,98%
3	Lectura comprensiva	300	37,41%
4	Observa videos	100	12,47%
Total		802	100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

A partir de los datos presentados en la Tabla 10, se puede observar que un porcentaje significativo de estudiantes (40,15%) señaló que las repeticiones/planas son una actividad recurrente en sus clases. Cercanamente, un 37,41% identificó la lectura comprensiva como una estrategia habitual de enseñanza. Por otra parte, un menor porcentaje reportó que se fomenta el desorden (9,98%) y que se observan videos (12,47%) durante las lecciones.

Es notable que un alto porcentaje de estudiantes identifica las repeticiones o planas como una de las estrategias pedagógicas primordiales, un método tradicional que busca reforzar el aprendizaje mediante la repetición (Valero et al., 2019). Aunque este método puede ser criticado por su enfoque, algunos estudios defienden su efectividad en la consolidación del aprendizaje (Grossman, 2008).

Por su parte, la lectura comprensiva se destaca como una estrategia significativa, adoptada por un considerable 37,41% de los docentes, una práctica alentadora dada su relevancia en el desarrollo de habilidades críticas y analíticas, como lo demuestran diversas investigaciones (Symon, Cassell y Johnson, 2018; Saar et al., 2020; Suárez et al., 2020; Duche et al., 2022). Es objeto de interés y preocupación, aunque en menor medida, que un 9,98% de los estudiantes perciba que se fomenta el desorden en el aula. Este aspecto sugiere la necesidad de fortalecer las estrategias de manejo de clase y disciplina para crear un entorno propicio para el aprendizaje (Stevenson, VanLone y Barber, 2020).

Por otra parte, el uso de videos como recurso pedagógico, señalado por el 12,47% de los encuestados, ilustra una apertura hacia las metodologías contemporáneas que integran recursos tecnológicos para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, corroborado por varios estudios que enfatizan los beneficios del material audiovisual en la educación (Sarker et al., 2019; Marín, Morales y Reche, 2020).

Conclusiones

El presente estudio ha revelado datos sustanciales sobre las prácticas pedagógicas prevalentes en el contexto educativo actual, toda vez que se han analizado las respuestas de los estudiantes y docentes. Se denota el predominio de estrategias tradicionales, como las repeticiones y las planas, situación que pone en evidencia una inclinación hacia métodos que, aunque arraigados, han sido objeto de crítica por su enfoque en la memorización sobre el razonamiento crítico. No obstante, la considerable presencia de la lectura comprensiva como técnica de enseñanza señala una conciencia creciente sobre la necesidad de fomentar habilidades analíticas y críticas en los estudiantes.

Es alentador observar que una proporción significativa de docentes ha incorporado actividades que potencian las habilidades de lectura y escritura mediante el uso de distintos materiales, como libros de lenguaje y juegos computarizados. Sin embargo, persiste una dependencia de elementos más tradicionales como el cuaderno y la plastilina. Esta dualidad en las estrategias de enseñanza abre un panorama donde conviven lo tradicional y lo moderno, lo cual otorga una oportunidad única para crear sinergias que potencien el aprendizaje a través de una enseñanza mixta, e integra lo mejor de ambos mundos.

La inclusión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y recursos audiovisuales modernos en la pedagogía actual representa una tendencia creciente, evidenciando una evolución hacia estrategias más contemporáneas. Sin embargo, es imperativo que su adopción sea guiada con un criterio pedagógico claro, que busque siempre complementar y no reemplazar los métodos tradicionales que han demostrado ser efectivos en determinadas circunstancias. La educación debe encaminarse hacia una adaptación inteligente y meditada, lo que permite la incorporación de nuevas herramientas sin sacrificar los fundamentos de la educación basada en el razonamiento y la comprensión profunda.

Resulta de interés el reporte de un segmento de estudiantes que percibe un fomento al desorden en el ambiente de clase. Este hallazgo señala una necesidad imperante de revisar y fortalecer las estrategias de manejo de la disciplina en el aula, lo cual facilita un espacio que promueva el respeto mutuo y la concentración, factores cruciales para un aprendizaje efectivo. La disciplina no solo comprende la imposición de reglas, sino también la creación de un entorno armónico que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes.

En síntesis, el estudio muestra un paisaje educativo en transición, donde métodos tradicionales coexisten con estrategias emergentes, que integran la tecnología y nuevas formas de enseñanza. Se destaca la importancia de abordar con prudencia y estrategia la integración de nuevas herramientas, para evitar una adopción acrítica y masiva que pueda desembocar en una educación superficial. La meta debe ser la construcción de una pedagogía rica y diversa, que permita a los estudiantes desarrollar habilidades esenciales para navegar un mundo cada vez más complejo y tecnológico, sin perder de vista el valor de las habilidades tradicionales de análisis y comprensión profunda.

A medida que se avanza, es imperativo que la educación refleje una amalgama equilibrada y reflexiva de estrategias antiguas y nuevas, lo que tiende puentes entre generaciones y fomenta una comprensión más rica y multifacética del aprendizaje.

Referencias bibliográficas

- Amin, F. M., y Sundari, H. (2020). EFL students' preferences on digital platforms during emergency remote teaching: Video Conference, LMS, or Messenger Application? *Studies in English Language and Education*, 7(2), 362-378. <https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2997957>
- Barnett, T. (2015). Platforms for Social Reading: Material Imagery in Digital Book Formats. *Scholarly and Research Communication*, 6(4). <https://doi.org/10.22230/src.2015v6n4a211>
- Basak, S. K., y Govender, D. W. (2015). Development of a conceptual framework regarding the factors inhibiting teachers' successful adoption and implementation of ICT in teaching and learning. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 14(3), 431. <https://doi.org/10.19030/iber.v14i3.9208>
- Boling, E. C., Hough, M., Krinsky, H., Saleem, H., y Stevens, M. (2012). Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes positive, online learning experiences. *The Internet and Higher Education*, 15(2), 118-126. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.11.006>
- Bravo, R. N., Vargas, K. V., Manzano, M., y Lazo, C. S. (2023). Alfabetismo en el Siglo XXI: Análisis de competencias de lectura y escritura en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(E-8), 183-196. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i.40946>
- Calderón, M. Y., Flores, G. S., Ruiz, A., y Castillo, S. E. (2022). Gamificación en la comprensión lectora de los estudiantes en tiempos de pandemia en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 63-74. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38145>
- Chigisheva, O., Soltovets, E., Dmitrova, A., Akhtyan, A. G., Litvinova, S. N., y Chelysheva, Y. V. (2021). Digital literacy and its relevance to comparative education researchers: Outcomes of SciVal analytics. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 17(10), em2017. <https://doi.org/10.29333/ejmste/11183>

- Christopoulos, A., y Sprangers, P. (2021). Integration of educational technology during the Covid-19 pandemic: An analysis of teacher and student receptions. *Cogent Education*, 8(1), 1964690. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1964690>
- Duche, A. B., Montesinos, M. C., Medina, A., y Siza, C. H. (2022). Comprensión lectora inferencial en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 181-198. <https://doi.org/10.31876/rsc.v28i.38831>
- Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., y Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. *Computers & Education*, 59(2), 423-435. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.02.001>
- Gros, B. (2016). The design of smart educational environments. *Smart Learning Environments*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.1186/s40561-016-0039-x>
- Grossman, P. (2008). Responding to our critics. *Journal of Teacher Education*, 59(1), 10-23. <https://doi.org/10.1177/0022487107310748>
- Hobbs, R., y Tuzel, S. (2017). Teacher motivations for digital and media literacy: An examination of Turkish educators. *British Journal of Educational Technology*, 48(1), 7-22. <https://doi.org/10.1111/bjjet.12326>
- Iivari, N., Sharma, S., y Ventä-Olkkonen, L. (2020). Digital transformation of everyday life – How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care? *International Journal of Information Management*, 55, 102183. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102183>
- Image, F. (2023). Challenges of Catholic *educación popular* in Latin America and a case study of Ignatian *educación popular* in a deprived rural region of Ecuador. *International Studies in Catholic Education*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/19422539.2023.2171629>
- Jandrić, P., y Hayes, S. (2020). Postdigital We-Learn. *Studies in Philosophy and Education*, 39(3), 285-297. <https://doi.org/10.1007/s11217-020-09711-2>
- Jolliffe, W. (Ed.) (2016). *Learning to learn together*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315619781>
- Khoury-Metanis, A., y Khateb, A. (2023). Executive functions mediate fine motor skills' contribution to literacy achievement: A longitudinal study of Arabic-speaking children. *Reading and Writing*, 37, 731-755. <https://doi.org/10.1007/s11145-023-10429-z>
- Korat, O., Shamir, A., y Heibal, S. (2013). Expanding the boundaries of shared book reading: E-books and printed books in parent-child reading as support for children's language. *First Language*, 33(5), 504-523. <https://doi.org/10.1177/0142723713503148>
- Kucirkova, N., y Cremin, T. (2018). Personalised reading for pleasure with digital libraries: Towards a pedagogy of practice and design. *Cambridge Journal of Education*, 48(5), 571-589. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2017.1375458>
- Lai, F.-K. (1993). The effect of a summer reading course on reading and writing skills. *System*, 21(1), 87-100. [https://doi.org/10.1016/0346-251X\(93\)90009-6](https://doi.org/10.1016/0346-251X(93)90009-6)
- Lee, W. O. (2011). Multiple modalities of Asia-Pacific citizenship pedagogies: Eclectic concepts, hybridised approaches and teachers' preferences. In K. J. Kennedy, W. O. Lee y D.

- L. Grossman (Eds.), *Citizenship Pedagogies in Asia and the Pacific* (pp. 335-356). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0744-3_16
- Licorish, S. A., Owen, H. E., Daniel, B., y George, J. L. (2018). Students' perception of Kahoot!'s influence on teaching and learning. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 13(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s41039-018-0078-8>
- Lim, C. P., Yan, H., y Xiong, X. (2015). Development of pre-service teachers' Information and Communication Technology (ICT) in education competencies in a mainland Chinese university. *Educational Media International*, 52(1), 15-32. <https://doi.org/10.1080/09523987.2015.1005425>
- López, J. A. (2017). The influence of ICT in the development of writing skills through an online platform. *Matices en Lenguas Extranjeras*, 11, 19-44. <https://doi.org/10.15446/male.n11.71852>
- Marín, V., Morales, M., y Reche, E. (2020). Aprendizaje con videojuegos con realidad aumentada en educación primaria. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 94-112. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34116>
- Mehrvarz, M., Heidari, E., Farrokhnia, M., y Noroozi, O. (2021). The mediating role of digital informal learning in the relationship between students' digital competence and their academic performance. *Computers & Education*, 167, 104184. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104184>
- Parida, V., Oghazi, P., y Cedergren, S. (2016). A study of how ICT capabilities can influence dynamic capabilities. *Journal of Enterprise Information Management*, 29(2), 179-201. <https://doi.org/10.1108/JEIM-07-2012-0039>
- Pellas, N. (2014). The influence of computer self-efficacy, metacognitive self-regulation and self-esteem on student engagement in online learning programs: Evidence from the virtual world of Second Life. *Computers in Human Behavior*, 35, 157-170. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.02.048>
- Pluas, L. C., y Vera, D. J. (2018). *Las TIC y su influencia para mejorar el proceso de lectoescritura en niños de segundo año de EGB en la Unidad Educativa Particular "Gregoriano" en el año lectivo 2017-2018* [Tesis de pregrado, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil]. <http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2260>
- Reardon, B. A. (2015). Human rights learning: Pedagogies and politics of peace. In A. B. Reardon y D. T. Snauwaert (Eds.), *Betty A. Reardon: A pioneer in education for peace and human rights* (Vol. 26, pp. 145-164). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08967-6_11
- Saar, A., McLaughlin, M., Barlow, R., Goetz, J., Adediran, S. A., y Gupta, A. (2020). Incorporating literature into an organic chemistry laboratory class: Translating lab activities online and encouraging the development of writing and presentation skills. *Journal of Chemical Education*, 97(9), 3223-3229. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00727>
- Salaiza, F. D. L. C., Joya, I. A., y Vega, L. A. (2022). Actitud hacia la investigación y hábitos de lectura en alumnos de educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 170-180. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38830>
- Sarker, M. N. I., Wu, M., Cao, Q., Alam, G. M., y Li, D. (2019). Leveraging digital technology for better learning and education: A systematic literature

- review. *International Journal of Information and Education Technology*, 9(7), 453-461. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2019.9.7.1246>
- Schmid, E. C. (2006). Investigating the use of interactive whiteboard technology in the English language classroom through the lens of a critical theory of technology. *Computer Assisted Language Learning*, 19(1), 47-62. <https://doi.org/10.1080/09588220600804012>
- Snow, C. (1983). Literacy and language: Relationships during the preschool years. *Harvard Educational Review*, 53(2), 165-189. <https://doi.org/10.17763/haer.53.2.t6177w39817w2861>
- Spires, H. A., Hervey, L. G., Morris, G., y Stelpflug, C. (2012). energizing project-based inquiry: Middle-Grade students read, write, and create videos. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 55(6), 483-493. <https://doi.org/10.1002/JAAL.00058>
- Stevenson, N. A., VanLone, J., y Barber, B. R. (2020). A commentary on the misalignment of teacher education and the need for classroom behavior management skills. *Education and Treatment of Children*, 43(4), 393-404. <https://doi.org/10.1007/s43494-020-00031-1>
- Suárez, N., Pérez, I. C., Rodríguez, A., y Sevilla, S. (2020). Lectura crítica en el desarrollo de habilidades de investigación en profesores de postgrado. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 328-339. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34131>
- Sutapa, P., Prasetyo, Y., Arjuna, F., y Prihatanta, H. (2018). Differences of influence of playing playdough and puzzles on fine motor skills and logical-mathematical intelligence in early childhood. *Proceedings of the 2nd Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sport Science (YISHPESS 2018) and 1st Conference on Interdisciplinary Approach in Sports (CoIS 2018)*. <https://doi.org/10.2991/yishpess-cois-18.2018.44>
- Symon, G., Cassell, C., y Johnson, P. (2018). Evaluative practices in qualitative management research: A critical review. *International Journal of Management Reviews*, 20(1), 134-154. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12120>
- Szymkowiak, A., Melović, B., Dabić, M., Jeganathan, K., y Kundi, G. S. (2021). Information technology and Gen Z: The role of teachers, the internet, and technology in the education of young people. *Technology in Society*, 65, 101565. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101565>
- Troussas, C., Krouska, A., y Sgouropoulou, C. (2021). Impact of social networking for advancing learners' knowledge in E-learning environments. *Education and Information Technologies*, 26(4), 4285-4305. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10483-6>
- Valero, M. M., Martinez, M., Pozo, F., y Planas, E. (2019). A successful experience with the flipped classroom in the Transport Phenomena course. *Education for Chemical Engineers*, 26, 67-79. <https://doi.org/10.1016/j.ece.2018.08.003>
- Van Boxtel, C., Van der Linden, J., y Kanselaar, G. (2000). Collaborative learning tasks and the elaboration of conceptual knowledge. *Learning and Instruction*, 10(4), 311-330. [https://doi.org/10.1016/S0959-4752\(00\)00002-5](https://doi.org/10.1016/S0959-4752(00)00002-5)
- Wicking, P. (2020). Formative assessment of students from a Confucian heritage culture: Insights from Japan. *Assessment & Evaluation in Higher*

Education, 45(2), 180-192. <https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1616672>

Wu, D., Li, C.-C., Zhou, W.-T., Tsai, C.-C., y Lu, C. (2019). Relationship between ICT supporting conditions and ICT

application in Chinese urban and rural basic education. *Asia Pacific Education Review*, 20(1), 147-157. <https://doi.org/10.1007/s12564-018-9568-z>